

Analiza novinskih članaka¹ o nasilju prema ženama u periodu januar/februar 2012. godine, u Srbiji

Analizirajući novinske članake uočile smo trend rodno nesenzibilisanog i diskriminatornog pisanja medija o nasilju prema ženama. S jedne strane postoji **nesenzibilno izveštavanje koje se odnosi na pojedinačan slučaj**, a s druge strane **uopšteno izveštavanje o nasilju** kojim se podržavaju predrasude o nasilju, i pokušava izjednačiti odgovornost žena i muškaraca za nasilje prema ženama.

Smatramo da se diskriminatornim i nesenzibilisanim pisanjem medija dodatno stigmatizuje i viktimizira žrtva nasilja kao i članovi njene porodice, prebacuje odgovornost za nasilje na žrtvu, dovodi do relativizacije i umanjena doživljaja stvarnih posledica nasilja, publika navodi na stav o opravdanosti nasilja. Dalje, smatramo da se uopštenim izveštavanjem o nasilju, pojedinim tekstovima, šire i podržavaju predrasude o nasilju (da su nasilnici „mentalno oboleli“, da potiču uglavnom iz siromašnih slojeva stanovništva itd.) i izjednačava odgovornost žena i muškaraca za nasilje prema ženama.

Kada je reč o člancima koji se odnose na pojedinačan slučaj moguće je uvideti senzacionalizam i atrakcionizam medija, pretpostavljamo u trci za profitom i pobedom konkurencije, gde se krši ne samo etički Kodeks novinara Srbije (Odeljak III – Odgovornost novinara (tačke 1 i 5); Odeljak IV – Novinarska pažnja (tačka 4); Odeljak VI – Poštovanje privatnosti (tačke 1 i 2))² već i iznose nerelevantne činjenice i vređa dostojanstvo i ličnost žrtve. Npr. u člancima se navode puna imena i prezimena članova porodice žene koja je pretrpela nasilje, njihova zanimanja, mesto u kome žive, rade, čime se dodatno viktimizira i stigmatizuje žrtva ili članovi njene porodice, umesto da se izrekne javna osuda nasilniku zbog onog što je uradio³.

Navođenje činjenica koje su nerelevantne za sam opis događaja, posebno onih koji indirektno upućuju na moral žrtve (npr. drogirala se, bio sam ljubomoran jer sam znao da je bila u šemi sa drugima iz orkestra, kafanska pevačica – izvodi iz članka, Ispovest harmonikaša: Morao sam da je ubijem – naslov članka)⁴ sugerišu da može postojati opravdanje da nekog ubijete što dovodi do relativizacije i umanjena

¹ Analizirani članci su objavljeni u medijima: „Danas“, „Politika“, „Večernje novosti“, „Dnevnik“, „Blic“, „Alo“, „Kurir“, „Pravda“, „Press“

² *Kodeks novinara Srbije* možete pročitati i preuzeti na:

http://www.savetzastampu.rs/cirilica/dokumenta/kodeks_novinar_a_srbie/

³ Članak pod naslovom: **“Harmonikaš ubio kafansku pevačicu”** objavljen u Pressu 02.02.2012. godine, kojim se iznose nerelevantne činjenice može se naći na:

<http://www.pressonline.rs/sr/vesti/hronika/story/201328/Harmonika%C5%A1+ubio+kafansku+peva%C4%8Dicu.html>

⁴ Članak pod naslovom **“Ispovest harmonikaša: Morao sam da je ubijem”** objavljen u Pressu 03.02.2012. godine, možete videti na:

<http://www.pressonline.rs/sr/vesti/hronika/story/201514/Ispovest+harmonika%C5%A1a%3A+Morao+sam+da+je+ubijem.html>

doživljaja stvarnih posledica nasilja, ili navodi publiku na stav o opravdanosti nasilja⁵.

Stereotipizaciji, stvaranju i održavanju predrasuda o nasilju prema ženama doprinosi romantizacija partnerskih odnosa u kojima žena trpi nasilje („Predmet policijske istrage je i ispitivanje emotivnih veza žrtve jer nanete povrede ukazuju da je najverovatnije reč o zločinu iz strasti“ – izvod iz članka⁶; „Ljubomora potegla čekić“ – naslov članka⁷; „Morao sam da je ubijem mnogo sam je voleo, a ona je htela drugog – naslov članka⁸; „Čekićem ubio ljubav“ – naslov članka⁹;). Romantizacija ovih odnosa u slučajevima ubistva žena dovodi do toga da se zločin iz mržnje¹⁰ naziva zločinom iz strasti.

Pojedinim **tekstovima koji se uopšteno odnose na nasilje** šire se i podržavaju predrasude o nasilju i pokušava izjednačiti odgovornost žena i muškaraca za nasilje prema ženama. Izjednačavanje odgovornosti muškaraca i žena za nasilje prema ženama vrši se zamenom teza tako što se, na primer, izjednačava broj ubistava koje su počinili muškarci, sa oblikom ubistava koje su počinile žene. (Npr. „Iako je u srpskim zatvorima trenutno 28 puta više muškaraca, žene su ih stigle po obliku kriminala“ – izvod iz članka¹¹). Imajući u vidu statistike možemo zaključiti da je broj žena koje su nasilne daleko manji od broja muškaraca. Npr. tokom 2010. godine od 1059 osuda izrečenih za krivično delo nasilje u porodici samo 55 osuđenih su žene, dakle broj muškaraca osuđenih za krivično delo nasilje u porodici 2010. godine je

⁵ Ignjatović, Tanja (2008), *Nasilje u porodici : vodič za novinar(k)e*, Autonomni ženski centar, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, Beograd.

⁶ Članak pod naslovom „**Muzičar priznao da je ubio pevačicu**“ objavljen u listu Danas 02.02.2012. godine, dostavljamo u prilogu br.1

⁷ Članak pod naslovom „**Ljubomora potegla čekić**“ objavljen u Politici 03.02.2012. godine, dostavljamo u prilogu br. 2

⁸ Članak pod naslovom „**Ispovest harmonikaša: Morao sam da je ubijem**“ objavljen u Pressu 03.02.2012. godine, možete videti na:

<http://www.pressonline.rs/sr/vesti/hronika/story/201514/Ispovest+harmonika%C5%A1a%3A+Morao+sam+da+je+ubijem.html>

⁹ Članak pod naslovom „**Čekićem ubio ljubav**“ objavljen u Večernjim novostima 03.02.2012. godine, dostavljamo u prilogu br.3

¹⁰ „ZLOČIN IZ MRŽNJE se najčešće određuje kao svako krivično delo izvršeno iz mržnje prema nekom licu ili grupi lica zbog njegove rase, boje kože, pola, polne orijentacije, jezika, vere, političkog ili drugog uverenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, imovine, rođenja, obrazovanja, društvenog položaja, godina, zdravstvenog statusa ili drugih osobina. Prema tome, glavna karakteristika zločina iz mržnje je MOTIV da se neko krivično delo IZVRŠI IZ MRŽNJE zbog određenih svojstava žrtve“.

Ova definicija preuzeta je iz: **Govor mržnje i zločin iz mržnje kao instituti domaće i međunarodnog prava**; Komitet pravnika za ljudska prava Yucom; http://www.yucom.org.rs/upload/vevstgalerija_38_5/1198696141_GS0_Metodologija%20govor%20mrznje%20zlocin%20mrznje.pdf, posećeno 15.02.2012.

¹¹ Članak pod naslovom „**Sekira i nož glavno žensko oružje**“ objavljen u Dnevniku 12.01.2012. godine, dostavljamo u prilogu br 4.

oko 18 puta veći od broja osuđenih žena za isto delo¹². „Brojna istraživanja potvrđuju da je nasilje muškaraca prema ženama ozbiljnije, da ga čine teža i učestalija dela većeg raspona, manifestacija i sa težim posledicama. Zbog toga je neopravdano govoriti o postojanju rodne simetrije i ovu vrstu nasilja predstavljati rodno neutralnim pojmovima¹³“.

U člancima se kao uzrok nasilja navode siromaštvo, ekonomska kriza, gubitak posla („...porodica postaje nesigurno mesto za njene članove ubijene rastućim siromaštvom, egzistencijalnom nesigurnošću, strahom od gubitka posla“ - izvod iz članka.¹⁴ Važno je naglasiti da su to faktori koji doprinose povećanju nasilja prema ženama, a ne i uzroci, i nasilje se ne može njima opravdati. Nasilje protiv žena se objašnjava kao „rezultat nejednakosti moći između muškaraca i žena, koja vodi ka ozbiljnoj diskriminaciji žena, unutar društva i porodice, što krši ili oštećuje i ukida uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda“¹⁵. Istraživanja jasno govore da finansijska nesigurnost nije presudna, i ne može opravdati učinjeno nasilje. Prema istraživanju o profilu izvršioca krivičnog dela nasilja u porodici, najveći broj 56,40% je zaposlen; 17,91% je nezaposleno; penzioneri čine 14,30%; zemljoradnici 3,64%; studenti 0,70% i domaćice 1,40%; dok za 5,65% nema podataka o zaposlenosti¹⁶

U člancima se često kao uzrok nasilja navodi i to da su nasilnici osobe sa mentalnim poremećajima (npr. „često ubijaju duševni bolesnici“-podnaslov članka¹⁷), što nije tačno jer nisu svi nasilnici osobe sa mentalnim poremećajem, a ni sve osobe koje imaju mentalni poremećaj nisu sklone agresivnom ponašanju i ubijanju. Među nasilnicima ima jednak broj osoba s mentalnim poremećajem kao i u ostaloj populaciji. „Nasilje u najvećem broju slučajeva nije rezultat bolesti ili psihičkog poremećaja, već socijalno prilagođeno ponašanje koje dovodi do željenih efekata, a time i svesno izabrano ponašanje. Nasilje prema ženama nije posledica nemogućnosti kontrole besa, jer se nasilnik kontroliše u drugim frustrirajućim i konfliktnim situacijama (npr. prema nadređenima na radnom mestu ili u kontaktima

¹² *Punoletni učinioци krivičnih dela u Republici Srbiji 2010. – Prijave, optuženja i osude*, Bilten Republičkog zavoda za statistiku, str 56. Bilten možete pročitati i preuzeti na:

<http://www.pravda.rs/2012/01/16/zene-sve-cesdje-samaraju-svoje-muskarce/>

¹³ Ignjatović, T. (2011), *Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: Model koordiniranog odgovora zajednice*, Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd str 25

¹⁴ Članak pod naslovom „*Beda stvara ubice - monstrume*“ objavljen u Večernjim novostima 16.01.2012. godine možete pronaći i pročitati na:

<http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:362189-Beda-stvara-ubice--monstrume>

¹⁵ *Protecting women against violence: Analytical study on the effective implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states*, Council of Europe, Strasbourg, 2007, CDEG(2007)3

¹⁶ S.Konstantinović Vilić, N. Petrušić (2008), *Krivično delo nasilja u porodici: aktuelna pravosudna praksa u Beogradu i Nišu*, Autonomni ženski centar, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, Beograd, str.37.

¹⁷ Članak pod naslovom „*Beda stvara ubice - monstrume*“ objavljen u Večernjim novostima 16.01.2012. možete pronaći i pročitati na:

<http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.291.html:362189-Beda-stvara-ubice--monstrume>

sa policijom i pravosudnim organima), već posledica nemogućnosti uspostavljanja kontrole nad ženom¹⁸“.

Imajući u vidu njegovu informativnu i edukativnu funkciju, medijsko izveštavanje ima ogroman uticaj na formiranje javnog stava. S obzirom na uticaj koji ono može da ima na društvenu promenu, mišljenja smo da bi mediji mogli da pojačaju istraživačko i društveno odgovorno izveštavanje o nasilju u porodici i partnerskim vezama, kao i o svim drugim formama rodno zasnovanog nasilja. Stojimo vam na raspolaganju za saradnju, u pogledu motivisanja i edukacije medija za nediskriminatorno i senzibilisano izveštavanje u kontekstu nasilja prema ženama.

U ime Mreže Žene protiv nasilja
Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorov
Autonomni ženski centar

¹⁸ Ignjatović, T. (2011), *Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: Model koordiniranog odgovora zajednice*, Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd str 25.